

UDK 636.081/082.636.31.

HAR XIL ZAVOD TIPIDAGI SUR QO‘CHQORLAR AVLODIDA JUN TOLA QOPLAMINING AYRIM KO‘RSATKICHLARI

X.B. Yunusov **b.f.doktori., professor,**

S.R. Bozorov **q.x.f.doktori., professor,**

S.B. Sattorov **q.x.f. nomzodi, dotsent,**

R.R. Ruzimuradov **q.x.f. nomzodi, dotsent**

**(Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867828>

Tayanch so‘zlar: , Genofond, sur rangi, rang-baranglik, zot tipi, zavod tipi, gul tipi, yassi gul, sur rangining ifodalanishi, rang-baranglikning tekis tarqalishi, surlik darajasi.

Аннотация: Приведены результаты проявления длина просветленной части волоса, длина волоса и плотность завитка в приплоде баранов-производителей Узбекистанский, Нуратинский, Кызылкумский, Свердловский, Сарибельский и Бухороишарифских заводских типов.

Resume: There are adduced the results of display of sur offsprings ram-sires, newly created Uzbekistan, Nurata, Kizilkum, Sverdlov, Saribel and Bukharaisharif stud types.

Qorako‘lchilikda seleksiyaning samarali usullarini qo‘llash natijasida yangi rang, rang baranglik, gul tiplari, yuqori hayotchanlik va moslashish xususiyatlariga ega bo‘lgan qo‘ylarining yuqori mahsuldor zot va zavod tiplari yaratildi bu esa zotning bozor talabidagi qorako‘l mahsuloti yetishtiruvchi genofond tarkibini sezilarli boyitish imkonini berdi.

S.Yu. Yusupov va boshqalar (2016) Buxoro zot tipidagi sur rangli qorako‘l qo‘ylar bilan naslchilik va tanlash ishlarini olib borishda o‘ziga yarasha qiyinchiliklar mavjud. Qorako‘l qo‘ylarini zavod tiplari bo‘yicha urchitib ko‘paytirish eng ko‘p qo‘llanadigan usullardan biri hisoblanadi. Bu usul yordamida zotni takomillashtirish, yuqori mahsuldor hayvonlar sonini ko‘paytirish, qimmatli barra teri sifatlarini yaxshilash mumkin bo‘ladi.

Tadqiqotlarimizda Buxoro zot tipidagi sur qo‘ylarning O‘zbekiston, Nurota, Kizilqum, Sverdlov (Mahalliy), Saribel va Buxoroisharif zavod tipi qo‘chqorlari avlodining jun tola qoplaminig ayrim sifat ko‘rsatkichlarini o‘rgandik.

Tajriba Buxoro viloyati Jondor tumani “Amir Temur” qorako‘lchilik ma’suliyati cheklangan jamiyatida, kumush sur rang-baranglikdagi O‘zbekiston, Nurota, Kizilqum, Sverdlov (Mahalliy), Saribel va Buxoroisharif zavod tipidagi yassi gulli, mustahkam konstitutsiya tipdagi qo‘chqorlarni xuddi shunday rang-baranglikdagi, yassi gulli, mustahkam konstitutsiya tipli sovliqlar bilan juftlashdan olingan avlodlarda o‘tkazildi. Tajribadagi qo‘zilar Qorako‘lchilikda naslchilik ishlarini yurgizish va qo‘zilarni baholash (bonitirovka qilish) bo‘yicha qo‘llanmasiga binoan baholandi. (Toshkent 2015 yil).

Qorako‘l qo‘zilarida jun tolalar uzunligi terilarning tovar xususiyatlarini baholashda asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

1-jadval

Jun tolasining uzunligi, (mm)

Zavod tiplari	Qo'zilar soni	Dumg'azasida			Orqa qirrasida		
		M±m	δ	%	M±m	δ	%
O'zbekiston	224	9,08±0,13	1,45	12,9	11,3±0,15	1,51	11,7
Nurota	225	10,7±0,12	1,31	13,4	12,6±0,12	1,4	11,3
Qizilqum	229	9,5±0,13	1,4	12,8	11,5±0,11	1,4	12,3
Sverdlov (mahalliy)	208	9,9±0,11	1,6	13,3	12,2±0,13	1,5	13,3
Saribel	192	8,8±0,1	1,5	12,7	10,4±0,14	1,6	12,8
Buxoroisharif	190	9,0±0,15	1,7	13,1	11,4±0,15	1,7	13,1

Jun tolasining uzunligi Saribel zavod tipi avlodlarida nisbatan kaltaroq bo'lib dumg'azasida 8,8±0,1 mm ni va orqa qirrasida 10,4±0,14 mm ni tashkil qildi. Nurota zavod tipi avlodlarida ushbu ko'rsatkich nisbatan uzun bo'lib, dumg'azasida 10,7±0,12 mm ni va orqa qirrasida 12,6±0,12 mm ni tashkil qildi.

Sattorov S. va boshqalar (2020), sur rangli qo'zilar terisida surlik darajasining ifodalanishi asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri bo'lib nasldan naslga o'tuvchi belgi hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkichning ifodalanishi qo'zilarining naslлик qiymatini belgilashda, qorako'l terilarning tovar qiymatini baholashda muhim seleksion belgi hisoblanadi hamda nasl uchun qoldirilayotgan qo'zilarida ushbu ko'rsatkichga e'tibor berilishi talab etiladi.

2-jadval

Surlik darajasining ifodalanishi, (%)

Zavod tiplari	Qo'zilar soni	1/10	2/10	3/10	4/10	5/10
O'zbekiston	224	1,3±1,1	11,2±3,0	46,9±4,7	27,2±4,2	13,4±3,2
Nurota	225	2,2±1,4	15,2±2,8	53,4±4,7	23,1±4,0	6,1±2,9
Kizilqum	229	5,4±1,7	16,0±3,2	50,2±4,7	26,0±3,8	6,1±3,0
Sverdlov (mahalliy)	208	4,4±1,5	19,5±3,1	55,3±4,8	10,8±3,6	10,0±3,1
Saribel	192	15,1±1,8	29,2±3,2	46,6±5,4	5,4±2,7	3,0±3,1
Buxoroisharif	190	13,1±2,1	31,3±4,2	39,3±6,1	12,1±2,1	4,2±3,3

Buxoroisharif va Saribel zavod tipidagi qo'chqorlarning avlodida surlik darajasi 1/10 va 2/10 nisbatda bo'lgani ko'p bo'ldi. Surlik darajasi 3/10 nisbatda bo'lgan qo'zilar chiqimi Kizilqum, Nurota, (Sverdlov - mahalliy) qo'chqorlar avlodida ko'p bo'lib (50,2±4,7), (53,4±4,7), (55,3±4,8) foizni tashkil qildi. Surlik darajasi 4/10 nisbatda bo'lgan qo'zilar chiqimi Nurota, Kizilqum va O'zbekiston zavod tipi qo'chqorlari avlodi avlodida ko'p bo'ldi (23,1±4,0), (26,0±3,8), (27,2±4,2) foizni tashkil qildi. Zavod tipi qo'chqorlari ushbu ko'rsatkichini avlodlariga mustahkam ravishda bera olish qobiliyatiga ega ekan.

Gullarning mustahkamligi muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanib, u jun tola qoplaminig quyuqligi, tola tiplarining nisbati, jun tolasining uzunligi, gullarning uzunligi va boshqa belgilar bilan o'zaro bog'liq. Mustahkam gulli terilar qiymatli hisoblanadi. Bu esa ularning bozorgirlik hislatlarini oshiradi.

Qalami gullarning mustahkamligi Buxoroisharif, Saribel va Qizilqum zavod tipi avlodlarida juda mustahkam bo'lganlari ko'p bo'ldi 31,3-29,4 -25,8 foizni tashkil qildi. Qalami

gullarning mustahkamligi yetarsiz bo'lganlari Sverdlov (mahalliy) va Nurota zavod tipi avlodlarida ko'pligi kuzatildi 27,0-23,5 foizni tashkil qildi.

3-jadval

Gullarning mustahkamligi, %

Zavod tiplari	Qo'zilar soni	Juda mustahkam	Mustahkam	Mustahkamligi yetarsiz
O'zbekiston	224	20,6±3,8	60,7±4,6	18,7±3,7
Nurota	225	17,8±3,6	58,7±4,6	23,5±4,0
Qizilqum	229	25,8±4,1	57,2±4,6	17,0±3,5
Sverdlov (mahalliy)	208	15,3±3,5	57,7±4,8	27,0±4,3
Saribel	192	29,4±4,1	59,5±4,9	11,1±1,4
Buxoroisharif	190	31,3±3,9	56,5±5,1	12,2±1,3

Tadqiqot natijalariga tayanib ushbu zavod tipi qo'chqorlarining avlodlarida sur rangiga xos ayrim seleksion belgilar surlik darajasining kuchli namoyon bo'lishi, shuningdek jun tolasining uzunligi va gullarning mustahkamligi kabi ko'rsatkichlarining talab darajasidaligini e'tiborga olib, ushbu zavod tipi qo'chqorlaridan yuqoridagi o'rganilgan belgilarni avlodlarda mustahkamlash maqsadida Respublikamizdagi Buxoro zot tipidagi sur qo'ylarni urchitishga ixtisoslashgan barcha toifadagi xo'jaliklarda keng miqiyosida foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сатторов С.ва бошқалар. Бухоро зот типидagi қўчқорлар авлодида сур ранги ва ранг-баранглигининг ифодаланиши. О'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi jurnali №4. 2020. 34-35 betlar.
2. Юсупов С., Фазилов У. Т., Газиёв А., Базаров С., Сатторов С. Высокопродуктивные популяции каракульских овец Узбекистана. Самарканд. 2016. 156 стр.